

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ВІРТУАЛЬНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ**Хайдарі Н.І.,***Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент***Мірошник С.О.,***Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
старший викладач***Орел Т.В.***Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
викладач***REGIONAL PRIORITIES OF VIRTUAL INTERNATIONALIZATION IN THE FIELD OF EDUCATION****Khaidari N.,***National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Associate Professor***Miroshnyk S.,***National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Senior Lecturer***Orel T.***National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Lecturer***АНОТАЦІЯ**

Віртуальна інтернаціоналізація здатна забезпечити доступ до освіти світового рівня, дозволяючи студентам та викладачам з різних куточків світу обмінюватися знаннями та досвідом. Європейський регіон є регіональним пріоритетом для розвитку інтернаціоналізації для представників українських закладів вищої освіти, адже він пропонує велике розмаїття дослідницьких та освітніх програм. Стратегії віртуальної інтернаціоналізації вищої освіти можуть встановлювати пріоритети відповідно до функцій закладу вищої освіти, наприклад, зосереджуватися на дослідженнях чи навчанні.

ABSTRACT

Virtual internationalization is able to provide access to world-class education, allowing students and teachers from different parts of the world to exchange knowledge and experience. Europe is the geographical priority for the development of internationalization for representatives of Ukrainian higher education institutions, because it offers a wide variety of research and educational programs. Strategies for virtual internationalization of higher education can set priorities according to the functions of a higher education institution, for example focusing on research or teaching / learning.

Ключові слова: віртуальна інтернаціоналізація, освітня галузь, міжнародне партнерство, заклад вищої освіти, регіональні пріоритети.

Keywords: virtual internationalization, field of education, international partnership, higher education institution, regional priorities.

Завдяки стрімкому розвитку технологій та швидкому зростанню впливу Інтернету, наш світ переживає надзвичайну трансформацію. Відкриваються нові горизонти співпраці, спілкування та обміну, перевищуючи традиційні межі та обмеження. В цьому контексті вирізняється концепція віртуальної інтернаціоналізації – феномен, який перетворює взаємодію та співпрацю між людьми та культурами у цифровому просторі.

Віртуальна інтернаціоналізація – це процес, який відображає зближення та співпрацю між різними культурами, галузями та людьми через використання віртуальних засобів спілкування. Вона охоплює широкий спектр сфер, включаючи бізнес, освіту, культуру та соціальні зв'язки, які залежать від Інтернет-технологій та віртуальних платформ. До того ж це не лише технологічний феномен, але

й соціокультурний епіцентр, що створює невидимі, але потужні зв'язки між різними куточками світу. Вона відкриває двері для невимушеного спілкування та обміну ідеями, попри географічні межі.

Що стосується віртуальної інтернаціоналізації в освіті, то вона забезпечує доступ до освіти світового рівня, дозволяючи студентам та викладачам з усього світу обмінюватися знаннями та досвідом.

Дослідження цього феномену знайшло відображення в працях багатьох науковців. Е. Брун (Elisa Bruhn) [5] займалась дослідженням віртуальної інтернаціоналізації в системі вищої освіти; А. Заслужена, А. Сабітова, В. Донченко розглядали віртуальну інтернаціоналізацію як особливу форму всебічної інтернаціоналізації [3], а також організаційно-управлінські основи процесу віртуальної інтернаці-

оналізації [4]; С. Бєбко [1] вивчала інтернаціоналізацію та кооперацію системи вищої освіти України в умовах глобальних викликів.

Мета наукової розвідки полягає у виявленні географічних регіонів, що є пріоритетними для розвитку інтернаціоналізації для представників українських закладів вищої освіти, а також в обґрунтуванні отриманих результатів.

Інтернаціоналізація вищої освіти є відносно новим явищем, але це поняття розтягне та багатоаспектне. За останні 30 років різноманітні європейські дослідницькі та освітні програми стали рушієм для ширшого і більш стратегічного підходу до інтернаціоналізації вищої освіти в Європі й стали прикладом для установ, націй і регіонів в інших частинах світу. На інтернаціоналізацію вищої освіти також вплинула глобалізація світової економіки й суспільства. Вона керується динамічним поєднанням політичних, економічних, соціально-культурних і академічних зв'язків. Ці мотиви приймають різні форми й виміри в різних регіонах та країнах, а також в установах і їхніх програмах [8].

Стратегії чи політика інтернаціоналізації вищої освіти можуть зосереджуватися на великій кількості вимірів і встановлювати пріоритети відповідно до функцій закладу вищої освіти – наприклад, віддавати пріоритет дослідженням над навчанням. Крім того, вони можуть приділяти більше уваги конкретному рівню освіти. Серед можливих пріоритетів країни або регіони світу, де заклади бажають розвивати співпрацю, також часто визначаються в інституційних стратегіях. Європейська асоціація інтернаціоналізації освіти провела дослідження, в якому попросила респондентів вказати географічні регіони, з якими вони прагнуть розвивати міжнародне стратегічне партнерство. В опитуванні взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти зі всього світу [8]. Нижче представлено відсоткове співвідношення, що підтверджує визначення географічних пріоритетів для розвитку інтернаціоналізації (Див. рис. 1).

Рис. 1 Найбажаніші географічні регіони для розвитку віртуальної інтернаціоналізації відповідно до результатів Глобального опитування IAU

Ці сукупні результати показують свідчать про те, що Європа є регіональним пріоритетом загалом з показником 43%, за нею досить близько Азіатсько-Тихоокеанський регіон 30%, Північна Америка та Латинська Америка 8%, Африка 6%, Середній Схід 5%. Однак важко підтвердити, що Європа справді є найпопулярнішим регіоном для інтернаціоналізації, дивлячись лише на сукупні результати, оскільки представники європейських закладів

вищої освіти становлять досить велику частку респондентів у вищезазначеному Глобальному опитуванні IAU [7].

Варто зауважити, що опитування проведене серед науково-педагогічних працівників українських закладів вищої освіти підтвердило, що Європейський регіон є пріоритетним в системі розвитку віртуальної інтернаціоналізації. Нижче представлено результати опитування (Див.рис. 2).

Рис. 2 Найбажаніші географічні регіони для розвитку віртуальної інтернаціоналізації відповідно до результатів опитування представників українських ЗВО

Відповідно до опитування представників українських ЗВО встановлено таке відсоткове співвідношення: Європейський регіон – 55%, Азіатсько-Тихоокеанський – 20%, Північна Америка – 15%, Латинська Америка – 7% Середній Схід – 3%. Як бачимо, найбажанішим регіоном для розвитку віртуальної інтернаціоналізації респонденти обрали Європейський регіон, віддавши переважну більшість голосів – 55%. Такий показник свідчить про пріоритетність регіону під час підбору простору для інтернаціоналізації та співпраці. Вважаємо, що такий високий відсоток відповідей зумовлено географічним розташуванням України в Європейському регіоні.

Враховуючи здійснений аналіз наукових праць та проведених опитувань варто зауважити, що серед позитивних аспектів розвитку інтернаціоналізації в освітній галузі основними є такі:

1. Посилення міжнародних зв'язків та співробітництва: сприяє глобалізації знань і культурного обміну. Сюди відносимо обмін студентами, викладачами та дослідниками, створення спільних програм і проєктів, а також розвиток міжнародних партнерств між університетами та закладами освіти. Цей аспект розширює перспективи для студентів, підвищує якість освіти та забезпечує розвиток глобальних спільнот.

2. Залучення студентів до актуальних питань для усього світу: надзвичайно важливий аспект для їхнього розвитку та формування громадянської свідомості. Цей аспект здійснюється шляхом включення таких питань у навчальні програми, організацію дискусій, лекцій, а також заохочення студентів

до участі в глобальних проєктах та ініціативах. Такий підхід сприяє розвитку критичного мислення та формуванню готовності взяти участь у розв'язанні актуальних світових питань.

3. Покращення якості викладання та навчання: охоплює впровадження інноваційних методів, використання сучасних технологій, стимулювання педагогічного розвитку викладачів, а також орієнтацію на індивідуалізацію та активну участь студентів в освітньому процесі. Вищезазначений аспект підвищує зацікавленість та залученість студентів, поліпшує рівень їхньої підготовки та готовності до вирішення реальних завдань у сучасному світі.

4. Нарощування потенціалу: включає розвиток та збільшення можливостей для навчання, вдосконалення навичок та досягнення вищих рівнів компетентності серед студентів, викладачів та інших учасників освітнього процесу. Цей аспект може бути спрямований на різноманітні складові освіти, існуючи в контексті різних рівнів, вікових груп та освітніх систем.

5. Поглиблення наукових досліджень та потужностей: цей аспект є ключовим елементом розвитку наукового потенціалу суспільства. Він може стосуватися не лише академічного сектору, а й промислових і технологічних галузей.

6. Удосконалення навчальних програм: це є важливим етапом у розвитку освітньої системи та впливає на якість підготовки здобувачів освіти.

7. Підвищення рівня престижності закладу вищої освіти: цей аспект сприяє міжнародному визнанню закладу, залученню іноземних партнерів,

активній науковій роботі і, відповідно, забезпеченню високої якості надання освітніх послуг.

8. Розширення міжнародної наукової спільноти відповідно до кола наукових інтересів: цей аспект охоплює в себе активну співпрацю та обмін ідеями, знаннями і дослідженнями між науковцями з різних країн у рамках конкретних наукових областей.

9. Можливість порівняння досвіду: цей аспект забезпечує підвищення якості та ефективності навчального процесу завдяки академічній комунікації між представниками різних закладів вищої освіти.

10. Практика міжнародного спілкування: охоплює культурний обмін, проведення міжнародних конференцій та семінарів, посилення навичок спілкування іноземною мовою, підготовку до глобального ринку праці, розвиток міжнародних досліджень.

З цими позитивними аспектами віртуальної інтернаціоналізації також пов'язані виклики, такі як кібербезпека, мовні бар'єри та культурне розуміння. Проте, використання правильних стратегій та технологій може сприяти подоланню цих перешкод, дозволяючи світові зближуватися та співпрацювати в цифровій епосі.

Отже, віртуальна інтернаціоналізація в освіті виявляється ключовою для сучасного світу. Спілкування студентів та викладачів з різних країн є основою їхнього глибокого розуміння та поваги до культурної різноманітності. Участь у міжнародних програмах розширює знання та навички усіх учасників освітнього процесу, роблячи їх більш конкурентоспроможними. Крім того, інтернаціоналізація є запорукою розвитку міжнародних партнерств у сфері освіти, збагачуючи навчальні практики та уможливаючи обмін інноваціями. Саме віртуальна інтернаціоналізація визначає новий стандарт для освітніх установ та сприяє глобальному розвитку та розумінню.

Віртуальна інтернаціоналізація в освітній галузі не лише підвищує якість освіти, а й готує учасників освітнього процесу до діяльності в умовах глобалізації, стимулюючи їхню міжнародну мобі-

льність та сприяючи інтернаціональному стратегічному партнерству. Саме тому важливо, щоб питання віртуальної інтернаціоналізації в освіті розглядалось на регіональному та державному рівнях як ключовий зовнішній рушій і фактор впливу на удосконалення національної освіти.

Література

1. Бєбко С. Інтернаціоналізація та кооперація системи вищої освіти України в умовах глобальних викликів // Науковий вісник Полісся, № 2 (21), 2021. - С. 28-38.

2. Донченко В. М. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах обмеженої мобільності // IX Міжнар. науково-практ. конф. «Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура»: зб. наук. праць. К. - НАУ, 2021. - С. 139-143.

3. Заслужена А.А., Сабітова А.П., Донченко В.М. Віртуальна інтернаціоналізація як особлива форма всебічної інтернаціоналізації // Інноваційна педагогіка, Вип. 52, Т. 1, 2022. - С. 21-25.

4. Заслужена А.А., Сабітова А.П., Донченко В.М. Організаційно-управлінські основи процесу віртуальної інтернаціоналізації // Інноваційна педагогіка, Вип. 60, 2023. - С. 11-15.

5. Bruhn E. Virtual Internationalization in Higher Education Bielefeld // <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED610050.pdf>

6. De Wit H., Hanter F., Howard L., Ergon-Polak E. Interantionalization of Higher Education: Study. Directorate General for Internal Policies: Policy department structural and cohesive policies // Culture and Education, 2015. - 336 p.

7. International Association of Universities // Internationalization Strategies Advisory Service (ISAS) // <http://www.iau-aiu.net/content/internationalization-strategies-advisory-service-isas>

8. Internationalisation of Higher Education // European Association for International Education (EAIE) // https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU%282015%29540370_EN.pdf